

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

AKUNTABILITAS PIMPINAN DAN FINANSIAL DALAM APLIKASI SISTEM ANGGARAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Marheni¹, Rizki²

Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung

¹*marheni.utama@gmail.com*

²*rizki045@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Transparansi

Pengawasan Anggaran

Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas Kinerja

Pimpinan dan Akuntabilitas

Kinerja Finansial

DOI:

10.5281/zenodo.1470531

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui pengaruh transparansi, pengawasan anggaran dan akuntabilitas anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pimpinan serta mengetahui pengaruh transparansi, pengawasan anggaran dan akuntabilitas anggaran terhadap akuntabilitas kinerja finansial di Badan Keuangan Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Jenis penelitian ini merupakan explanatory research. Responden penelitian merupakan pegawai berjumlah 133 orang baik kepala bidang serta Pelaksana Teknis anggaran yaitu kepala bidang beserta stafnya yang merupakan aktor utama dalam perencanaan anggaran. Metode pengumpulan data menggunakan kuisisioner. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pimpinan dan kinerja finansial. Pengawasan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pimpinan dan kinerja finansial. Akuntabilitas anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pimpinan dan kinerja finansial. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi, pengawasan anggaran dan akuntabilitas anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pimpinan dan kinerja finansial.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.